

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Абитаева Т.А.

Центрально-Казахстанская академия, старший преподаватель

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF BULLYING IN ADOLESCENT SOCIETY

Abitayeva T.

Central Kazakhstan Academy, Senior lecturer

Аннотация

Данная статья направлена на изучение психологических проблем буллинга в подростковой среде. Также рассматриваются пути решения данной проблемы.

Abstract

This article is aimed at studying the psychological problems of bullying in the adolescent environment. The ways of solving this problem are also considered.

Ключевые слова: подросток, буллинг, агрессивное поведение, профилактика, психологическая поддержка.

Keywords: teenager, bullying, aggressive behavior, prevention, psychological support.

В Казахстане каждый третий подросток становится жертвой буллинга. В статье рассматривается решение актуальных вопросов о буллинге. То, как ребенок стал жертвой буллинга, можно показать психологическое состояние жертв буллинга, основываясь на зарубежных источниках в исследовании. Опираемся на сравнительные исследования, такие как причины посещения процесса запугивания подростков в стенах школы, какие меры борьбы с буллингом ведут другие страны, рассмотрение взглядов ученых на буллинг.

Буллинг-это проявление агрессивного поведения с целью доминирования над другим человеком. Это действие происходит не только один раз, это действие, которое повторяется.

Буллинг-это новое понятие, состоящее из социальных, психологических, юридических, педагогических вопросов и являющееся одной из важнейших проблем современности. Любая форма буллинга опасна. В настоящее время развитие социальных сетей и технологий на новый уровень повышает уровень буллинга среди подростков.

Буллинг характеризует не только физическую агрессию, но и психологическое давление, запугивание, отстранение, унижение. Дети, подвергшиеся буллингу, часто боятся рассказать родителям о школьных ситуациях. Психика угнетенного ребенка часто может иметь такие изменения, как нарушение режима сна и питания, агрессивное отношение к младшим, быстрая утомляемость, длительное сидение в покое, плохая успеваемость, отказ от посещения школы, невротические симптомы. По признакам такого поведения ребенка мы можем узнать, что он стал жертвой буллинга [1,36].

Существует четыре основных типа буллинга. Это: словесное запугивание, насильственное запугивание, форма реляций и кибернетическое запугивание.

Даже в современном мире количество жертв буллинга не уменьшается. Часто жертвы буллинга не говорят о себе по следующим причинам:

- чувство стыда и вины;
- страх обвинений в своем имени;
- страх мести обидчика;
- страх одиночества;
- недоверие к обращению в нужные организации (негативный опыт);
- страх последствий («что произойдет, если я скажу об этом?»), (когда ученику приходится делать это тайно);
- защита семьи (не выводить бой из дома);
- терпимость к партнеру/обидчику;
- страх собственных эмоций и агрессии;
- уменьшение тяжести ситуации;
- все позади (ничего серьезного не произошло), отрицание тяжести ситуации.

Жертвы буллинга пытаются утешить себя. Что делать, чтобы предотвратить буллинг? На этот вопрос я остановлюсь следующим выводом:

- 1) наблюдение и контроль со школы;
- 2) открыто разговаривать с ребенком, понимать;
- 3) помощь в открытом самовыражении без стеснения;
- 4) проведение специальных мер в данном контексте;
- 5) проведение психологических вебинаров и создание антибуллинговых клубов [2,440].

В ходе изучения темы мы опросили подростков. В исследовании приняли участие 30 человек. В ходе анкетирования были заданы такие вопросы.

На вопрос о том, как понимать слово «Буллинг», в процентном соотношении 74,1% от респондентов обозначали как издевательства, а 22,2% - как следствие поведения среди подростков. На вопрос «От чего возникают проблемы у подростков?»

75% респондентов написали, что зависит от семейного положения. На вопрос «Влияет ли буллинг на психику ребенка?» 74,1% респондентов ответили «Да», а 22,2% - «зависит от ситуации». На вопрос «Были ли вы на стороне обидчика или жертвы?» 85,2% - ответили «нет», а 11,1% ответили – «да». На вопрос «Что делать, если ребенок стал жертвой буллинга?» 59,3% считают, что он должен сказать родителям, а 29,6% - решить самостоятельно. Однако меньше половины сказали «никому не говорить».

Результаты исследования показывают, что родители говорят своим детям о том, как правильно общаться с людьми, поддерживать угнетенного человека и стараются больше говорить на тему буллинга.

Для развития научных знаний о буллинге необходимо доверие со стороны учителей, подростков и их родителей, а также строгое соблюдение исследователями этических принципов при сборе и публикации материалов. С нашей точки зрения, наиболее важной задачей, стоящей на данном этапе перед исследователями агрессивного поведения в подростковой среде, а также перед всеми участниками образовательного процесса, является формирование общего поля дискуссий, поиск общей цели, по которой вопросы, связанные с насилием в подростковой среде, могут обсуждаться открыто и конструктивно. В образовательной среде особое внимание следует уделять жертвам буллинга.

Меры по снижению буллинга на школьном уровне включают введение программ по профилактике буллинга, привлечение родителей, применение дисциплинарных методов, улучшение социального климата в школе, наблюдение за детьми [3,189].

Для предотвращения буллинга важны комплексные стратегии и профилактические программы, высокая информированность, а также развитие службы поддержки жертв буллинга и киберзапугивания.

На сегодня на организации образования возлагается ответственность за проработку и устранение проблемы буллинга. Это позволит создать благоприятную развивающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение психологического здоровья обучающихся, высокое качество образования, духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся, а также гарантирующую сохранение и укрепление физического и социального здоровья обучающихся. По мнению ученых, профилактика насилия и улучшение взаимодействия служб здравоохранения и оценка существующих законов, касающихся насилия, являются ключевыми компонентами борьбы с буллингом и киберзапугиванием.

Мы должны работать вместе и обеспечивать, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности, чтобы противостоять издевательствам, если мы должны расти и развиваться как общество.

Список литературы

1. Издевательства как социальная проблема в образовательном учреждении. Автор: И. Д. Белеева 2019 год
2. Особенности структуры статусно-ролевого риска школьного издевательства среди подростков. Молчанова Л. Н., Кузнецова А. А. // Будущее науки и образования. 2022. № 4 (58). С. 440-456.
3. Психолого-педагогические риски издевательства в образовательной среде. Н. Г. Янова // Теория и методика физической культуры и спорта. 2019. № 4 (15). С. 189-197.